

DISTRIBUZIONE E SIGNIFICATO DELLA SIMBIOSI FRA DIASPIDIDAE (RHYNCHOTA COCCOIDEA) E SEPTOBASIDIUM (FUNGI)

FRANCESCO PORCELLI (*)

(*) Dipartimento di Scienza del Suolo, delle Piante e degli Alimenti (DiSSPA), Sez. Entomologia e Zoologia - UNIBA Aldo Moro, Via Amendola, 165/a 70126 Bari - Italia; francesco.porcelli@uniba.it
Lettura tenuta durante la Tavola Rotonda "Le cocciniglie delle piante coltivate: nuove acquisizioni e possibili strategie di controllo".
Seduta pubblica dell'Accademia - Firenze, 7 giugno 2013.

Distribution and meaning of Diaspididae (Rhynchota) - Septobasidium spp. (Fungi) symbiosis

Armoured scales exhibit a peculiar way of interaction with their habitat. This contribution focuses on the symbiosis between Diaspididae and *Septobasidium*, a Genus of Fungi. The phenomenon, healthy or infected armoured scales embedded into a thick and often two layered epiphytic fungal mat, is scarcely reported in, despite the large amount of Diaspididae collection in the country. The meaning of symbiosis is unclear, being the fungus considered a true symbionts (mutualist) or a parasite (entomopathogenic). Collection and accurate scrutiny of perennial smooth-bark trees and shrubs in resulted in abundant material and searching-dependent findings of the wanted association. Studies on the growth of fungal patch demonstrates that the fungus is a true entomopathogenic antagonist of armoured scales, whose species depends on its host-plant preference.

KEY WORDS: Natural biological control, *Aonidia lauri*; *Lepidosaphes flava*; *Sabaraspis ceardi*; *Suturaspis archangelskyae*; *Epidiaspis leperii*; *Diaspidiotus marani*.

INTRODUZIONE

L'associazione fra numerose specie di Diaspididae e i funghi del genere *Septobasidium* è ampiamente documentata nei paesi equatoriali e tropicali caldo umidi. Il fenomeno è descritto come la presenza di un certo numero, spesso elevato, di cocciniglie incluse in uno spesso feltro fungino che cresce epifita sulle parti epigee di una pianta perenne. L'interpretazione di questa interazione è varia, di volta in volta gli Autori hanno parlato di simbiosi mutualistica (COUCH, 1931; 1938; WILLIAMS & BROOKES, 1995), di *Septobasidium* come entomopatogeno (CHAZEAU, 1981; EVANS & PRIOR, 1990; NAGARKATTI & SANKARAN, 1990; TANADA & KAYA, 1993) o come fitopatogeno (WHITTLE, 1992; KALSHOVEN, 1981; RATTAN, 1974). Molto spesso il fenomeno è stato, prudentemente descritto come associazione (BALACHOWSKY, 1947; BEN-DOV, 1988; DANZIG, 1993; DANZIG & KONSTANTINOVA, 1990; DE BOER & VALENTINE, 1977; DEKLE, 1976; FERRIS, 1952; MCKENZIE & NELSON-RESS, 1962; MILLER & DAVIDSON, 2005; MURAKAMI, 1970; TAKAGI *et al.*, 1988; WILLIAMS, 1980; WILLIAMS, & WATSON, 1988).

Le cocciniglie, maschi e femmine, sono avvolte più o meno strettamente da ife che possono o meno infettare i singoli individui. A quanto pare le femmine sono infettate in percentuali elevate, intorno al 50%, mentre i maschi sarebbero essenzialmente

indenni dal fungo. Le femmine infette raggiungono l'età adulta ma vengono rese sterili dal fungo che ne modifica anche la morfologia. Le femmine sane si riproducono normalmente e generano neanidi che si disperdono sul tallo alla ricerca di un riparo. Le neanidi neonate trovano spesso riparo al margine di questo e si fissano sul pavimento di feltro fungino e iniziano a nutrirsi. Il fungo, avanzando, le include nel proprio tallo.

Il fenomeno è stato interpretato come simbiosi mutualistica (COUCH, 1938) ovvero come entomopatogeno (TANADA & KAYA, 1993). Tali interpretazioni sono state riprese negli anni senza che vi sia chiarezza sull'interpretazione del fenomeno.

L'ASSOCIAZIONE DIASPIDIDAE - SEPTOBASIDIUM

In Italia non è difficile individuare Diaspididae associati e inclusi in talli epifiti di *Septobasidium*, a patto di cercare su piante ospiti perenni con corteccia liscia che vivano in situazioni di elevata umidità locale. In effetti, un cespuglio denso di *Phyllirea latifolia* o di *Pistacia lentiscus* di una macchia mediterranea, una siepe anche urbana di *Laurus nobilis* e perfino piante in vaso della stessa specie, possono ospitare questa simbiosi.

Anche le foreste di Lauraceae delle Isole Canarie

sono ricche di campioni, addirittura associati a diaspidini infestanti le foglie. Naturalmente gli ambienti di foresta pluviale equatoriali o tropicali, sono prodighi di abbondanti raccolte.

I talli osservati in Italia sono di colore grigio-marrone, quelli di molte specie tropicali sono, invece, vivacemente colorati di rosso-arancio o grigio-blu.

Se i diaspidini che vivono sulla pianta si individuano con la sola lente d'ingrandimento, possiamo sospettare di avere a che fare con un *Septobasidium* epifita già in campo, quando lo spessore delle ife è considerevole, intorno o oltre il millimetro. Altre caratteristiche proprie del fungo si trovano sulla regione marginale del tallo che avanza sulla corteccia con un "pavimento" di ife e si ricopre poi con un "tetto" dai lobi confluenti.

In laboratorio, con un binoculare, si vedranno le neanidi che si sono appena fissate sul pavimento, fra pilastri di ife che congiungono i due strati del tallo.

In Italia le simbiosi di maggiori dimensioni sono quelle sostenute da *Aonidia lauri* (Bouché) e *S. michelianum* Pat. (HENK & VILGALYS, 2007) sui tronchi e branche di *Laurus nobilis* dove il diaspidino e il fungo occupano superfici vaste fino a circa , sebbene come risultato della confluenza di più talli. Peraltro non è raro incontrare simbiosi piccole, quasi puntiformi e subcircolari con diametri al di sotto del centimetro (Fig. 1).

I RAPPORTI SPAZIO-TEMPORALI FRA I DIASPIDIDAE E IL *SEPTOBASIDIUM*

Esplorando i talli si trovano numerose femmine circondate dalle ife fungine, alcune di queste femmine sono state infettate dal fungo, altre sono sane. Nei talli si trovano anche maschi che non vengono in genere infettati.

La densità delle ife è maggiore intorno alle femmine infettate, dove il fungo forma uno stroma fungino che le incapsula. Dallo stroma si separano poche decine di ife centripete che attraversano il vano fra gli scudetti per raggiungere la femmina inclusa, infettandola per via transcuticolare o transvulare.

Una volta montate su vetrino, le femmine infettate mostrano il gran numero di austori a spirale (coiled) o moniliformi (sausage-like) che infarcano il loro corpo. Attraverso queste ife modificate il fungo estrae nutrienti dalla cocciniglia e ne influenza lo sviluppo. Infatti, le femmine infette subiscono una castrazione parassitaria e sono morfologicamente molto diverse da quelle sane.

Le femmine sane di Diaspididae sono circondate

da ife lasse e sono spesso incompletamente immerse nel tallo, dal quale sporgono con parte degli scudetti. Le femmine sane sono prolifiche e generano neanidi che evadono dagli scudetti materni per disperdersi sulla loro pianta ospite (Fig. 2).

I demi dei diaspidini sono già presenti sulla pianta quando vengono raggiunti dal fungo, normalmente veicolato da una neanide femminile infettata durante la dispersione. Da questa singola femmina, che viene castrata e uccisa, il tallo del *Septobasidium* si espande in senso centrifugo a ondate stagionali che corrispondono alla contemporanea presenza di acqua in forma liquida e di temperature di diversi gradi sopra lo zero centigrado.

L'infezione di nuove cocciniglie dovrebbe avvenire allo stadio di neanide sia a partire da basidiospore, che aderiscono alla cuticola dove germinano producendo brevi rami miceliari che restano latenti in attesa dello sviluppo dell'ospite, sia perché il tallo ingloba nuove neanidi che si fissano sulla pianta al proprio bordo.

In effetti, il tallo circonda, fra il proprio pavimento e il tetto sostenuto da pilastri (pillars), dei vani particolarmente graditi alle neanidi che sono in cerca di ripari. Queste neanidi, una volta fissate, saranno velocemente incluse dal fungo che potrà infettarle, eventualmente.

Non sappiamo se il *Septobasidium* possa infettare anche femmine di seconda età. Le femmine adulte non sono infettate perché le trasformazioni morfologiche sono già evidenti all'atto dell'ultima muta.

Ogni tallo ha, quindi, una regione centrale più matura e un margine più giovane e magari in crescita. I talli studiati in regioni pluviali tropicali o equatoriali tendono a bi-tri stratificare la propria crescita, mentre quelli incontrati in regioni meno calde e umide sono, normalmente, monostratificate.

Il voltinismo della specie di diaspidino regola la simbiosi dal punto di vista dell'insetto, mentre la crescita perenne del fungo segue ritmi stagionali. Non è difficile leggere sui talli la storia della loro crescita, che appare come cerchie di un tronco tagliato, e poter ricostruire le sciamature delle neanidi e la storia dell'infezione delle cocciniglie.

LE SPECIE DI DIASPIDIDAE COINVOLTE NELLA SIMBIOSI CON *SEPTOBASIDIUM* IN ITALIA

Cercando in habitat con elevatissima UR% per almeno alcune ore al giorno, ho facilmente trovato Diaspididae regolarmente associati a *Septobasidium* prope *michelianum*. Anzi, la simbiosi è tanto comune che i ritrovamenti sono pressoché proporzionali alle ricerche. Un minimo di esperienza

Fig. 1

Aspetto della simbiosi fra Diaspididae e *Septobasidium*: a) tronchi di alloro (*Laurus nobilis* L.) infestati da *Aonidia lauri* (Bouché) in simbiosi con *S. michelianum*, Bari Campus Universitario. Le frecce rosse indicano, da sinistra a destra, talli confluiti, talli isolati e talli piccoli; b) branca di *Citrus reticulata* Blanco infestata da *Unaspis* sp. e ricoperta da un *Septobasidium* sp. La Selva Biological Station, Costa Rica; c) Tallo di *Septobasidium* sp. associato a *Aonidiella lauretorum* (Lindinger) (?) ex *Heberdenia excelsa* (Ait.) Banks, Tenerife, Isole Canarie; d) base di peziolo fogliare di *Cyathea* sp. (Filices) popolata da Diaspididae e da un *Septobasidium* non identificati, Wilson Botanical Garden, San Vito Coto Brus, Puntarenas Costa Rica; e) margine estivo di *Septobasidium* sp. su *Pistacia lentiscus* L. Castellaneta Marina (TA), la doppia freccia indica lo spessore del tallo; f) margine in crescita di *Septobasidium* sp. su *Phyllirea latifolia* L. Chiatona (TA); g, h) due inquadrature dello stesso tratto di margine in crescita di un *Septobasidium* sp. dalla Costa Rica (La Selva Biological Station), per mostrare i pilastri che terminano con un fiocco di ife, bianche, e le neanidi gialle di un diaspino non identificato.

Fig. 2

Due sezioni della simbiosi fra Diaspididae e *Septobasidium*: *Sabaraspis ceardi* (Balachowsky) e *Septobasidium michelianum* Pat. ex *Pistacia lentiscus* L., Pineta di Patemisco Gallio, nei pressi di Ginosa Marina (TA). Le sezioni trasversali di un rametto di alcuni anni mostrano: a) circa 60° della circonferenza del ramo infestato dal diaspino e ricoperto dal tallo del fungo; b) una femmina inclusa nello stroma e infettata dal fungo.

insegna che le specie di diaspini coinvolte dipendono dalla pianta ospite, mentre il fungo si aggiunge in qualche modo all'associazione fitofago-pianta ospite. Di seguito elenco le specie e i reperti più comuni della simbiosi (Fig. 3).

Aonidia lauri (Bouché) infesta praticamente ogni pianta di *Laurus nobilis*. La simbiosi con il fungo si trova su piante molto popolate, addirittura incrostate, dal diaspino. Ampi talli, spesso confluenti, ricoprono il tronco e le branche principali degli allori, in particolare dove l'*Aonidia* si stratifica sulla corteccia. Molto più difficile è trovare infezioni da *Septobasidium* sulle foglie.

Lepidosaphes flava (Signoret) infesta frequentemente l'olivo e altre Oleaceae. Sulle branche di alcuni anni si trovano talli color beige, irregolari perché seguono le asperità del ramo. Il fungo include nel proprio spessore numerose femmine di *L. flava*, quasi tutte infettate. Talli raccolti su altre piante di olivo contenevano numerose femmine adulte tutte infettate e uccise da un aspidiotino

riferibile a *Diaspidiotus marani* (Zahradník). Non avendo trovato nemmeno una femmina sana non posso essere certo dell'identificazione, per le ricordate modificazioni morfologiche indotte dal fungo. Una simile associazione si trova su *Phyllirea latifolia* L., dove i talli sono evidenti su rametti e rami dei cespugli che abbiano almeno 5 millimetri circa di diametro. Su quest'ultima pianta, negli stessi talli ho raccolto anche molte *Epidiaspis leperii* (Signoret) infette. Evidentemente le due specie vivono e muoiono in demi misti sotto la stessa coltre fungina. Ulteriori notizie sulla presenza di *Septobasidium michelianum* associato a Diaspididae su olivo si trovano in PERROTTA & PACETTO (1973).

Sabaraspis ceardi (Balachowsky) è una specie di diaspino comune e diffusa sul lentisco (*Pistacia lentiscus* L.) del quale infesta la corteccia. Il diaspino è poco visibile, nonostante gli scudetti bianchi, per le piccole dimensioni e perché gli individui non sono numerosi e nemmeno aggregati sulla pianta. Un

Fig. 3

Le specie di Diaspididae trovate, in Italia, incluse nel tallo di *Septobasidium* e infettate: *Aonidia lauri* (Bouché) ex *Laurus nobilis* L., a) femmina sana per confronto con b) femmina infettata e c) dettaglio degli austeri del fungo; d) *Suturaaspis archangelskyae* (Lindinger) ex *Prunus persica* (L.) Batsch, tre femmine adulte incluse dal fungo; e) *Sabaraspis ceardi* (Balachowsky) ex *Pistacia lentiscus* L. femmine adulte incluse dal fungo, f) femmina infettata e g) austeri; h) *Lepidosaphes flava* (Signoret) ex *Olea europaea* L. femmina infettata e i) austeri; *Epidiaspis leperii* (Signoret) ex *Phillyrea latifolia* L., l) femmina infettata e m) suoi austeri; n) *Diaspidiotus marani* (Zahradník) ex *Olea europaea* L. femmina infettata e o) austeri.

Septobasidium rosso ruggine cresce in grandi talli lunghi fino a venti centimetri e contiene i diaspini a densità maggiori di quelle che la cocciniglia raggiunge se libera sulla corteccia. L'esame del tallo rivela molti individui di *S. ceardi* inclusi e infettati dal fungo.

Talli di un *Septobasidium* non identificato, associato a *Suturaaspis archangelskyae* (Lindinger) sono stati raccolti su pesco (*Prunus persica* (L.) Batsch), e su numerose altre drupacee in coltura. Dissecando i talli si trovano numerosissime femmine per lo più infette. Anche in questo caso la densità dei diaspini inclusi nel tallo è molto superiore a quella delle femmine libere sulla pianta. Nelle stesse situazioni *S. archangelskyae* è anche soggetta al controllo biologico naturale da *Fusarium larvarum* (PORCELLI & FRISULLO, 1998).

CONCLUSIONI

La raccolta e lo studio della simbiosi fra Diaspididae e funghi del Genere *Septobasidium* in Italia si rivela particolarmente interessante per l'inaspettata quantità di campioni raccolti anche in ambienti urbani o di agricoltura intensiva, la complessità dell'interazione di un rapporto perenne del tipo uno/popolazione, l'ampio coinvolgimento delle specie di cocciniglie e delle piante ospiti, anche d'interesse economico (Fig. 4).

Nel complesso il fenomeno presenta molteplici aspetti interessanti sia per la ricerca di base che per quella applicata in ambienti naturali, disturbati o antropizzati.

Questo contributo riassume e aggiorna le scarse conoscenze sulla presenza dell'associazione fra

Diaspididae (Rhynchota) e funghi del genere *Septobasidium* in Italia. L'associazione fra insetti e funghi è molto più frequente di quanto non si creda ed è modulata dalla pianta ospite, che condiziona la

specie di diaspino. Il fungo si aggiunge alle altre due specie ove esistano le opportune condizioni ambientali, rappresentate da elevata umidità ambientale, fino alla condensazione, temperature

Fig. 4

Septobasidium michelianum Pat. e *Aonidia lauri* (Bouché) ex *Laurus nobilis* L. a) giovani talli in espansione; b) individuo "0" portatore dell'infezione e ucciso dal fungo. Ai margini del tallo si distinguono le esuvie del diaspino, incrostante sulla pianta ospite; c, d) esempio di analisi demografica della simbiosi.

minime superiori a 0°C e caratteristiche fisiche della corteccia della pianta ospite.

Le specie di Diaspididae osservate sono: *Aonidia lauri* (Bouché), *Lepidosaphes flava* (Signoret), *Diaspidiotus marani* (Zahradník), *Epidiaspis leperii* (Signoret), *Saharaspis ceardi* (Balachowsky) e *Suturaspis archangelskyae* (Lindinger). L'unica specie di *Septobasidium* identificata con certezza in questa indagine è *S. michelianum* Pat.

L'interazione fra i tre componenti di questa simbiosi è complessa e raffinata e culmina con la castrazione parassitaria delle femmine adulte di Diaspididae incluse ed infettate dal fungo.

BIBLIOGRAFIA

- BALACHOWSKY A.S., 1947 – *Sur un Rugaspidiotus nouveau associe a Septobasidium xylostroma Heim en Indo-Chine*. - Bulletin de la Société Entomologique de France, 52(2): 21-23.
- BEN-DOV Y., 1988 – *A taxonomic Analysis of the Armored Scale Tribe Odonaspidinae of the World (Homoptera: Coccoidea: Diaspididae)*. - U.S. D.A., Agricultural Research Service, Technical Bulletin 1723, 142 pp.
- CHAZEAU J., 1981 – *La lutte biologique contre la cochenille transparent du cocotier Temnaspidiotus destructor (Signoret) aux Nouvelles-Hébrides (Homoptères Diaspididae)*. - Cahers O.R.S.T.O.M., sér. Biologique, 44: 11-22.
- COUCH J.N., 1931 – *The Biological Relationship between Septobasidium retiforme (B. & C.) Pat. and Aspidiotus Osborni New. and Ckll.* - Quarterly Journal of Microscopical Science: 383-438.
- COUCH J.N., 1938 – *The Genus Septobasidium*. - The University of North Carolina Press, 479 pp.
- DANZIG E.M., 1993 – *Fauna of Russia and neighbouring countries*. - Russian Academy of Sciences Zoological Institut, new series n° 144, 452 pp.
- DANZIG E.M., KONSTANTINOVA G.M., 1990 – *Coccoidea fauna (Homoptera, Coccinea) of Vietnam*. - USSR Academy of Sciences Proceedings of the Zoological Institute, Leningrad, 209: 38-52.
- DE BOER J.A.; VALENTINE E.W.; 1977 – *The identity of Leucaspis gigas (Homoptera: Diaspididae), with descriptions of four similar species in New Zealand*. - New Zealand Journal of Zoology, 4: 153-164.
- DEKLE G.W., 1976 – *Florida Armored Scale Insects. Arthropods of Florida and Neighboring Land Areas. 3*. - Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Gainesville, 345 pp.
- EVANS H.C., PRIOR C., 1990 – *Entomopathogenic fungi*. In: Armored scale insects their biology, natural enemies and control; World Crop Pest 4B, Rosen, Ed. Elsevier, Amsterdam, 3-17.
- FERRIS G.F., 1952 – *Report upon scale insects collected in China (Homoptera: Coccoidea)*. - Microentomology, 17: 7-9.
- HENK D.A., VILGALYS R., 2007 – *Molecular phylogeny suggests a single origin of insect symbiosis in the Pucciniomycetes with support for some relationships within the genus Septobasidium*. - American Journal of Botany, 94(9): 1515-1526.
- KALSHOVEN L.G.E., 1981 – *Pests of crops in Indonesia*. - P. T. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta. 701 pp.
- MCDADE L.A., BAWA K.S., HESPENHEIDE H.A., HARTSHORN G. S. (Eds.), 1994 – *La Selva: ecology and natural history of a neotropical rainforest*. - Chicago: The University of Chicago Press, 486 pp.
- MCKENZIE H.L., NELSON-RESS W.A., 1962 – *Two new species and additional collection records for the genus Protodiaspis (Homoptera: Coccoidea: Diaspididae)*. - Hilgardia, 33: 133-139.
- MILLER D.R., DAVIDSON J.A., 2005 – *Armored scale insect pests of trees and shrubs*. - Cornell University Press, 442 pp.
- MURAKAMI Y., 1970 – *A Review of Biology and Ecology of Diaspine Scales in Japan (Homoptera, Coccoidea)*. - Mushi, 43(7): 65-114.
- NAGARKATTI S., SANKARAN T., 1990 – *Tea*. In: Armored scale insects their biology, natural enemies and control; World Crop Pest 4B, Rosen, D. Ed. Elsevier, Amsterdam: 553-562.
- PERROTTA G., PACETTO M., 1973 – *Septobasidium michelianum, fungo simbiote di cocciniglie, osservato su piante di olivo, in Sicilia*. - Tecnica Agricola, 25(6): 421-426.
- PORCELLI F., FRISULLO S., 1998 – *The fungus Nectria aurantiicola Berk. et Br. (Fusarium larvarum Fuckel) a biocontrol agent of the armored scale Suturaspis archangelskyae (Lindinger) in Apulia (Southern Italy)*. - Entomologica, Bari, 32: 109-119.
- RATTAN S.C., 1974 – *Velvet blight*. - Quarterly News Letter, Tea Research Foundation of Central Africa, 35: 8 (Abstract).
- TAKAGI S., THO Y.P., KHOO S.G., 1988 – *Does Africaspis (Homoptera: Coccoidea: Diaspididae) Occur In Asia?*. - Insecta Matsumurana, 39: 1-34.
- TANADA Y., KAYA H.K., 1993 – *Insect Pathology*. Academic Press, 666 pp.
- WHITTLE A.M., 1992 – *Diseases and pests of Citrus in Vietnam*. - FAO Plant Protection Bulletin, 40(3): 75-81.
- WILLIAMS D.J., 1980 – *Andaspis dasi Williams identical with A. numerata Brimblecombe (Hemiptera: Coccoidea: Diaspididae) a species found on tea and associated with the fungus Septobasidium*. - Bulletin of Entomological Research, 70: 259-260.
- WILLIAMS D.J., BROOKES H.M., 1995 – *A review of the scale insect subtribe Andaspidina (Hemiptera: Coccoidea: Diaspididae) and a new genus, Notandaspis, for two Australian species*. - Transactions of the Royal Society of South Australia, 119(3-4): 183-189.
- WILLIAMS D.J., WATSON G.W., 1988 – *The Scale Insects of the Tropical South Pacific Region. 1. The Armoured Scales (Diaspididae)*. - C.A.B. International, Wallingford, UK. 290 pp.

